

UDK. 636.084:636.083

QORAMOLLARNI BO‘RDOQILASHDA SANOAT
CHIQUINDALARIDAN FOYDALANISH

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti talabalari

Temirov Og‘abek Husen o‘g‘li, Maqsudov Abdug‘ani Maxpirali o‘g‘li,
Boliyev Samariddin Boli o‘g‘li, assistanti To‘xtayev Ozod Bariddinovich.

Annotatsiya. Ushbu maqolada chorva hayvonlarini meyor asosida oziqlantirishning ilmiy asosda hayvonlarni arzon oziqa bilan bo‘rdoqiga boqish va ulardan sifatli go‘sht olish nazarda tutilgan, qand lavlagidan shakar ishlab chiqarishdan qolgan oziqalar yani sanoat chiqindilaridan foydalanish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Jom, go‘sht, qand lavlagi, go‘sht mahsuldorligi, ozuqa birligi, hazmlanuvchi protein, quruq modda.

Chorvachilik qishloq xo‘jaligining asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lib xisoblanadi, insonlarning go‘sht, sut, tuxum va h.k. mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishda muhim ro‘l o‘ynaydi, chorvachilikni rivojlantirishga alohida e‘tibor berilmoqda jumladan 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida 2022-yilda chorvachilikda o‘sinh sur‘atini o‘rtacha 6,2 foizga oshirish choralarini ko‘rish. qoramollar bosh sonini 14,5 mln boshga, shundan sigirlar bosh sonini 4,9 mln boshga, go‘sht ishlab chiqarishni 2,7 mln tonnaga, sut — 12,2 mln tonnaga yetkazish. 8,2 mlrd dona tuxum va 468,4 ming tonna parranda go‘shti ishlab chiqarish. 700 ming tonna baliq ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Chorvachilikda ozuqa bazasini kengaytirish va ishlab chiqarish hajmini 1,5 — 2 baravar ko‘paytirish. Chorvachilik ozuqa bazasini mustahkamlash maqsad qilingan.

2021- yilning yanvar-noyabr oylarida O‘zbekiston xorijdan 27,6 ming tonna go‘shni import qilgan. Go‘shni importi 2020-yilning mos davri bilan solishtirilganda 8,4 ming tonnaga oshgan.

2021- yilning 11 oyida O‘zbekiston eng ko‘p go‘shni import qilgan jumladan Belarus – 18,7 ming tonna, Qozog‘iston – 4,2 ming tonna, Ukraina – 2,6 ming tonna, Rossiya – 629 tonna, Moldova – 660 tonna

2022 yilning yanvar-avgust oylarida O‘zbekistonga 9 ta davlatdan qiymati 141,9 mln dollarga teng bo‘lgan 32,8 ming tonna qoramol go‘shni import qilingan. Bu haqda Davlat statistika qo‘mitasi matbuot xizmati [xabar berdi](#).

Qayd etilishicha, qoramol go‘shni importi o‘tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 13,8 ming tonnaga oshgan.

O‘zbekiston 2022-yilning 8 oyida eng ko‘p qoramol go‘shni Belarusdan (17,1 ming tonna) import qilgan. Shuningdek Qozog‘iston (11,6 ming tonna), Braziliya (1,4 ming tonna), Hindiston (967 tonna) va Rossiya (791 tonna) ham yil davomida O‘zbekistonga qoramol go‘shni yetkazib bergan.

Aytish joizki 2021-yilning 10 oyida ham undan oldingi yilga nisbatan mol go‘shni importi 7,3 ming tonnaga oshib, 23,9 ming tonnani tashkil qilgan edi. Umumiy tendensiyaga nazar soladigan bo‘lsak, O‘zbekistonga mol go‘shni importi 2017-yildan 2020-yilga qadar 87 tonnadan 22 ming tonnagacha oshgan.

Aholi jon boshiga go‘shni iste‘moli ko‘rsatgichi bo‘yicha O‘zbekiston o‘rtacha ko‘rsatgichlarga ega - jon boshiga 43kg (2019). Ushbu ko‘rsatgich rivojlangan mamlakatlarda 100-120 kgni tashkil qiladi. Sobiq Ittifoq respublikalari orasida Rossiya, Belarus aholi jon boshiga - 70-78 kg, Qozog‘iston - 60kg go‘shni iste‘mol qiladi. Dunyoda eng kam go‘shni iste‘mol qiladigan davlatlar - Hindiston va Afrika davlatlari hisoblanadi. Bu yerda jon boshiga yiliga 3 - 5 kg go‘shni to‘g‘ri keladi.

Chorvachilik fermer xo‘jaliklarida mahsulot (go‘shni, sut) ishlab chiqarishda oziq-ovqat xarajatlari umumiy xarajatlarning asosiy qismini tashkil [qiladi](#). Oziq-ovqat bazasini yaratishda poda tarkibini hisobga olgan holda oziq-ovqat rejasini tuzish bilan

birgalikda to'liq qiymatli ratsiondan foydalanish, mahsulotning tannarxini arzonroq bo'lishiga olib keladi.

Go'sht yetishtirishning asosiy qismi bo'rdoqiga boqiladigan hayvonlar xissasiga to'g'ri keladi, bordoqiga boqiladigan hayvonlar ratsionining asosiy qismi konsentrat (kuchli) ozuqalar tashkil qiladi, don va omuxta yemlarning narxi yuqori bo'lganligi uchun go'sht narxi qimmat bo'lishiga olib keladi.

Qoramollarni bo'rdoqiga boqishda birmuncha arzon bo'lgan sanoat chiqindilaridan foydalanish konsentrat ozuqalarni tejash imkonini beradi.

Dunyo bo'yicha chorva mollari uchun jomni ishlab chiqaruvchilarni taxlil etsak, ular orasida birinchi o'rinda Rossiya, Germaniya, AQSH, Turkiya, Fransiyani ko'rishimiz mumkun.

Bundan tashqari, jomga bo'lgan talabini qondirish uchun yiliga Gollandiya-480 m.tn, Marokko – 450 tn, Belgiya – 380 m.tn, Italiya – 360 m.tn, Yaponiya – 300 m.tn, Ispanya – 245 tn, Xitoy -170 tn jomni turli shakllarda import qilishadi.

Qand lavlagi qirindisi suv bilan aralashtirib qand moddasi ajratib olinadi. Saxaroza ajratib olingan sokga qanddan boshqa azotli birikmalar. Mineral moddalar va boshqa azotli moddalar lavlagi ildizi va tanasi bargining qoldig'iga jom deyiladi. Yangi jomda bo'rdoqiga boqiladigan ho'kizlarga 40-50 kg, sog'in sigirlarga 30-40 kg gacha bersa bo'ladi.

1-jadval

Qand lavlagi jomining kimyoviy tarkibi va to'yimliliigi, kg.

Ko'rsatkichlar	Yangi jom	Siqilgan jom	Quruq jom
Ozuqa birligi	0.08	0.14-0.16	0.85
Namligi, foiz	93	46	10-12
Hazmlanuvchi protein, g	6-8	12-16	98

Jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, yangi jom, siqilgan jomdan 0.6-0.8 quruq jomga nisbatan 0.77 ozuqa birligiga kam, yangi jomda hazmlanuvchi protein, siqilgan jomdan 6-8 g, quruq jomga nisbatan 90-92 g kam bo'lgan.

Jom bilan qoramollarni bo'rdoqiga boqishda shuni hisobga olish kerakki, uning tarkibida kletchatka, yog' va fosfor, A va D vitamnlarni kam miqdorda saqlanadi, karotin saqlamaydi, kalsiy va kaliyga boy. Yangi olingan jom nordon bo'lib uning tarkibida 1,5-1,8foiz organik kislotalar saqlanadi. Nordonligi tufayli yaxshi iste'mol qilinmaydi, shuning uchun uni yedirish uchun mollar o'rtacha 10 kun davomida asta-sekin o'rgatib boriladi va 10-20 kg gacha berib boriladi. Bo'rdoqiga boqish davrida jom yedirimligi 40-50 foiz gacha oshiriladi. Uning yedirimligini oshirish uchun ratsionga 3-5 kg dag'al oziqalar, shu jumladan 1,5-2,0 kg dukkakli o'tlar pichani, oziqaviy yog' (bir boshga bir kunda 100 g), fosforli mineralli qo'shimchalar (diamoniy fosfat, trinatriyfosfat, suyak uni, monokalsiy fosfat), osh tuzi va azot saqlovchi qo'shimchalar qo'shilishi lozim.

Yangi olingan jom bilan bo'rdoqiga boqishda quyidagi ratsion strukturasidan foydalanish mumkin: jom - 50-60 foiz, dag'al oziqalar 15-20foiz, konsentratlar - 25-30, oziqaviy patoka - 10-15foiz.

Jom ser suv oziqa bo'lganligi uchun tez aynib ketishi kuzatiladi, shuning uchun ishlab chiqarilgan kunda undan foydalanish maqsadga muvofiq. Undan samarali foydalanish uchun jom quritiladi va to'la ratsionli granula shakldagi oziqaviy aralashma tayyorlanadi, uning tarkibi quyidagicha (umumiy to'yimlikga nisbatan): quritilgan jom - 40-60foiz, konsentratlar - 20-35foiz, dag'al oziqalar - 13-17foiz, oziqaviy patoka - 10foiz, oqsilli-vitamnli-mineralli qo'shimchalar - 2foiz.

O'zbekiston xududiga import qilinishi mumkin bo'lgan jomning eng maqbul shakli uning quruq kesmaligi yoki granula shaklida. Bunday jomda ko'pi bilan 9-14 foizgacha namligi va 91-86 foiz quruq moddasi bo'ladi. Uning 1 kg.da o'rtacha

11,99 MDj almashinuv energiya, 97-103 gr xom protein 6,1 g lizin va 3,2 gr oltinugurtli aminokislotlari, 200 gr kletchatka, 52,98 gr qandi, 6,62 gr yog'i 5-9 gr kalsiy va 1-2 g fosfor mavjud. Uning quruq moddasining asosiy qismini azotsiz ekstraktiv moddalar tashkil etadi, lekin unda qandning qoldiqlari bo'ladi. Quruq jomning hazmlanish darajasi 86 foiz bo'lishi aniqlangan. Jom o'zining ozuqaviy xususiyatlari bo'yicha suli va pichan oraligini egallaydi. Uning birgina kamchiligi uni berishdan oldin yakka holda berganda ivitish yoki boshqa shirali ozuqalarga aralashtirish lozimdir.

Jomdagi kletchatka, kavsh qaytaruvchi hayvonlarning kavsh qaytarish harakatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida ularda oziqlanish jarayonida kavsh qaytarish soni va ozuqalarni maydalash vaqti va davomiyligi ortadi. Ular o'z navbatida katta qorin bo'shlig'ida optimal kislotalikni o'rnatish uchun muhim bo'lgan tupik ajratishini ko'paytiradi va nati jada bu oziqalarning so'rilishi va hazmlanishi yaxshilanadi.

Oziqlantirish mutaxassislari qand lavlagi jomini oqsilga boy ratsionlar va ozuqa aralashmalari tarkibida malum bir alohida ozuqalar va donli aralashmalar o'rniga ayniqsa sog'in sigirlarda sut berish davrining ikkinchi davridan, qoramollarni so'qimda boqishda barcha davrlarida joriy qilishni tafsiya qiladi.

Jom ozuqaviy tarkibi va to'yimliliigi chorva mollarining muvozanatli oziqlanishini ta'minlash, ularning mahsuldorligini oshirish va sog'lig'ini saqlash, shuningdek, korxonaning oziqlantirish texnologiyasi samaradorligini oshirish kabi afzalliklarni beradi.

Foydalanilgan adabyotlar ro'yxati.

- 1.2022 -2026- yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi.

3. H. P. Buryakov, D. K. Yo'ldashev. Qand lavlagi jomining chorvamollarini oziqlantirishda qo'llanishi. Chorvachilik va Nasilchilik ishi ilmiy- amaliy jurnali. Toshkent №4, 2023, 46, 47, 48 betlar.

4. X. Otaboyev, Z. Umarov, X. Bo'riyev, S. Do'stmurodov, F. Qurbonov, A. Alimov, F. Raximov, I. Massino, O. Qodirmo'jayev. O'simlikshunoslik Toshkent-Mexnat – 2000 (195- bet).

5. Кўзиёв, И. Қ., Файзуллаев, О. Б., Тўхтаев, О. Б., & Бойматов, О. С. (2022). Озуқа базасини мустаҳкамлашда сенаж тайёрлашнинг аҳамияти. Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 844-847.

6. Рўзибоев, Н. Р., Тўхтаев, О. Б., & Акназаров, Д. К. (2022). Кўйчиликда селекция-наслчилик ишлари. agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali, 855-860.

7. Юсупов, С. Ю., Разимурадов, Р. Р., & Тухтаев, О. Б. (2020). Ранневозрастное использование ярочек в каракулеводстве. In Доклады ТСХА (pp. 622-624).

8. Маматризаев, Н. А., Хикматов, Х. И., & Тухтаев, О. Б. (2020). Первоначальные результаты использования баранов-производителей афганской популяции. Актуальные проблемы современной науки, (5), 164-166.

9. Сатторов, С. Б., Мамаризаев, Н. А., Тухтаев, О. Б., Ризаева, Д. Т., & Махмудов, М. Х. (2021). Результаты использования баранов-производителей афганской популяции в Узбекистане.

